

TOSHKENT
AMALIY FANLAR
UNIVERSITETI

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO'NALISHLARI, MUAMMOLARI VA CHET TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

XORIJIY OLIMLAR ISHTIROKIDAGI RESPUBLIKA ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO'PLAMI

15-MAY 2025-YIL

www.utas.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI

**“ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARI, MUAMMOLARI VA
CHET TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR”**

XORIJIY OLIMLAR ISHTIROKIDAGI RESPUBLIKA ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
(15 may 2025-yil)

**“TRENDS, PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS AND INNOVATIVE
APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES”**

REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WITH THE PARTICIPATION OF
FOREIGN SCHOLARS
(may 15, 2025)

**“НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ”**

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ
ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ
(15 май 2025 г.)

Toshkent-2025

Ingliz tilida yozish konikmasini autentik baholash.

Feruz Ramazonova [orcid:0009-0003-2641-5319](https://orcid.org/0009-0003-2641-5319)
e-mail: feruzaramazonova@yandex.ru

University of Tashkent for Applied Sciences, Tashkent, 100149, Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675121>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilida yozish ko‘nikmasini autentik baholashning ahamiyati yoritilgan. An‘anaviy baholashlar o‘quvchilarning tilni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llash salohiyatini to‘liq aks ettira olmaydi. Autentik baholash esa o‘quvchilarga kundalik hayotga yaqin yozma topshiriqlarni bajartirish orqali ularning bilim va ko‘nikmalarini chuqurroq namoyon etish imkonini beradi. Bu usul yozuv jarayonida nafaqat natijani, balki fikrlash jarayoni va ijodiy yondashuvni ham qadrlaydi. Shuningdek, maqolada ijroi baholash haqida ham so‘z boradi va yozuv ko‘nikmasini nafaqat til darslarida, balki boshqa fanlar – masalan, matematika va tabiiy fanlarda ham baholash vositasi sifatida qo‘llash zarurligi ta‘kidlanadi. Autentik baholash o‘quv jarayonini mazmunli, samarali va o‘quvchi uchun dolzarb holatga keltiradi.

Kalit so‘zlar: Autentik baholash, yozuv ko‘nikmasi, ijroi baholash, ingliz tili o‘rgatish, savodxonlik, fanlararo integratsiya.

Kirish so‘zi

Bugungi globallashuv davrida chet tillarini organish, xususan ingliz tilida yozish ko‘nikmasini shakllantirish va uni to‘g‘ri baholash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta‘lim jarayonida baholash o‘qitish va o‘rganishning ajralmas qismi bo‘lib, u o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalarini aniqlashda asosiy vositadir. An‘anaviy testlarga qarshi ravishda, zamonaviy ta‘lim tizimida autentik baholashga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu maqolada ingliz tilida yozish ko‘nikmasini autentik baholashning mazmuni, afzalliklari, amaliyotdagi qo‘llanilishi va uning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri keng muhokama qilinadi.

O‘qitish va o‘rganish haqida gap ketganda, baholash ham muhokama qilinadi, chunki bu jarayonning maqsadlariga qanchalik erishilganini aniqlash imkonini beradi. O‘qituvchilar tomonidan qo‘llaniladigan baholash turi ularning o‘quvchilarga yetkazayotgan materialiga bog‘liq bo‘ladi. Baholashning bir nechta turlari mavjud. Ta‘lim paradigmasi o‘zgargani sababli, o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchilar faoliyatini baholash usuli ham o‘zgarib bormoqda. Shu bois, hozirgi kunda autentik baholash keng joriy etilmoqda, o‘rganilmoqda va aksariyat o‘quv jarayonlarida qo‘llanilmoqda.

Autentik baholash – bu real hayotda va maktabda o‘qish va yozishga o‘xshash baholash topshiriqlarini anglatadi. Uning maqsadi – mazkur ko‘nikmalar qo‘llaniladigan haqiqiy vaziyatlarga yaqin kontekstlarda turli xil savodxonlik ko‘nikmalarini baholashdan iborat. Misol uchun, autentik baholashda o‘quvchilardan haqiqiy matnlarni o‘qish, ma‘noli mavzularda haqiqiy maqsadlar uchun yozish hamda kitoblarni muhokama qilish, kundalik yuritish, xat yozish va biror yozma ishni o‘quvchi uchun maqbul bo‘lgunga qadar qayta ishlash kabi savodxonlik vazifalarida ishtirok etish talab etiladi. Ham material, ham baholash topshiriqlari iloji boricha tabiiy ko‘rinishda bo‘ladi. Bundan tashqari, autentik baholash natijadan ko‘ra ko‘proq ish orqasidagi fikrlash jarayoni va uning bajarilishini qadrlaydi.

Autentik topshiriqlarda ishlash o‘quvchilar uchun foydali va jalb etuvchi faoliyat bo‘lib, u o‘z-o‘zidan "o‘quv epizodi"ga aylanadi. O‘qituvchi nuqtayi nazaridan qaralganda, ana shunday topshiriqlarga o‘rgatish zaruriy ko‘nikma va strategiyalarga e‘tiborni qaratilishini kafolatlaydi. O‘quvchilar muhim bilim va ko‘nikmalarni autentik maqsadlar yo‘lida qo‘llashni o‘rganadilar va mashq qiladilar. Ular shunchaki ma‘lumotni yodlash yoki so‘zdagi unli tovushlarni ajratib ko‘rsatish bilan cheklanmasliklari kerak; ular o‘z bilimlarini yangi topshiriqlarga qo‘llashlari zarur. Masalan,

o‘quvchilardan hikoyadagi barcha metaforalarni aniqlashni so‘rash bilan, muallif nega aynan o‘sha metaforalardan foydalanganini va ularning hikoyaga qanday ta‘sir ko‘rsatganini muhokama qilishni so‘rash o‘rtasida farq mavjud. Ikkinchi holatda o‘quvchilar maktabda yoki undan tashqarida tabiiy ravishda qilishi mumkin bo‘lganidek, o‘z bilim va ko‘nikmalarini ishga solishlari kerak bo‘ladi.

Ushbu holatlarni inobatga olgan holda, autentik baholash o‘quvchilar faoliyatini baholashning eng yaxshi usullaridan biri hisoblanadi. Performance baholash (ijroiyl baholash) – bu autentik baholash atamasi o‘rnida yoki u bilan birga ishlatiladigan atamadir. Ijroiyl baholashda o‘quvchilardan bilim, ko‘nikma va strategiyalarini javob yoki mahsulot yaratish orqali namoyish etish talab etiladi. Testdagi bir nechta javob variantlaridan to‘g‘risini tanlash o‘rniga, o‘quvchilar o‘z savodxonlik ko‘nikmalarini tadqiqot olib borib hisobot yozish, obraz tahlilini ishlab chiqish, qahramon motivlarini muhokama qilish, o‘zlashtirilgan muhim ma‘lumotlardan iborat mobil yaratish, sevimli hikoyani sahnalashtirish, hikoya haqida rasm chizish va yozish yoki o‘zlari uchun ma‘noli bo‘lgan hikoyaning bir qismini ovoz chiqarib o‘qish orqali namoyon etishlari mumkin. Masalan, birinchi sinfda o‘quvchilar "oila" mavzusini o‘rganib, oilaning tarkibi va hikoya tuzilmasi hamda ketma-ketligi haqida ma‘lumot olganidan so‘ng, ular rasm chizib, o‘zlarining ko‘p bo‘limli "flap" hikoyalarini yozishlari mumkin. Bu hikoyada ular o‘zlari qayg‘uga tushganida ularga yordam bergan oila a‘zosi yoki do‘stlari haqida hikoya qilishadi.

Ijroiyl baholash formati qisqa javoblardan tortib, uzoq muddatli loyihalargacha bo‘lib, o‘quvchilar o‘z ishlarini taqdim etishlari yoki namoyon qilishlarini talab etadi. Bunday baholashlar ko‘pincha o‘quvchilardan yuqori darajadagi fikrlashni talab qiladi va bir nechta til san‘ati ko‘nikmalarini integratsiyalashni taqozo etadi. Shunga ko‘ra, ba‘zi ijroiyl baholashlar an‘anaviyl baholashlarga qaraganda uzoqroq va murakkabroq bo‘ladi. Biroq, to‘liq baholash tizimi doirasida uzoq muddatli ijroiyl baholashlar va qisqaroq baholashlar muvozanatda bo‘lishi kerak.

Yuqorida ta‘kidlanganidek, autentik baholash – bu real hayotda va maktabda o‘qish hamda yozishga o‘xshash baholash topshiriqlarini anglatadi. Chapman ta‘kidlaganidek, yozuvning odamlarning akademik, kasbiyl, ijtimoiyl va shaxsiyl hayotidagi o‘rni nuqtayi nazaridan qaralganda, o‘quvchilarning yozuv ko‘nikmalarini rivojlantirish maktab ta‘limining asosiy ustuvor yo‘nalishidir.¹⁶⁰ Ta‘lim beruvchilar yozuvdan o‘quvchilarning yuqori darajadagi tafakkur ko‘nikmalarini – masalan, mantiqiy bog‘liqliklar o‘rnatish, muammolarning yechimlarini taqqoslash va farqlash, dalillar hamda xulosalarni asoslash – rag‘batlantirish uchun foydalanishlari mumkinligi sababli, autentik baholash yozuv o‘rgatish va baholash uchun mukammal mezonlarni taklif etadi.

Metodlar

Autentik baholashdagi yangi yo‘nalishlar yozuvni alohida o‘quv fani sifatida emas, balki barcha fanlarga integratsiyalashga qaratilgan. Maqsad – yozuvni fan, jumladan, matematika darslariga ham kiritishdir. Masalan, agar matematika o‘qituvchilari o‘quvchilardan masalalarni yechish jarayoni bo‘yicha tushuntirish yozishni so‘rasalar, o‘qituvchilar o‘quvchining vazifani bajara olish qobiliyatini baholashlari mumkin bo‘ladi va bu baholash faqat to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri javobga asoslanmaydi.

2. Yozuv

Yozuv – bu ishlab chiqaruvchi (produktiv) ko‘nikmalardan biri bo‘lib, ayniqsa chet tilida yozish murakkab hisoblanadi. O‘quvchi biror narsani yozmoqchi bo‘lsa, u avvalo ko‘p ma‘lumot, g‘oya va fikrga ega bo‘lishi lozimki, ularni gap, paragraf va insho ko‘rinishida ifoda etishga qodir bo‘lsin. Yozuv ko‘nikmasi – kompozitsiya faoliyatining asosiy jihatidir. Yozma nutq tizimli va batafsil bo‘lishi zarur. Yaxshi yozish yoki kompozitsiya yozish bo‘yicha bilimga ega bo‘lish juda muhim.

a. Yozuv ta‘riflari

¹⁶⁰ Chapman, C. (1989). *Writing Assessment and Instruction for the 21st Century Classroom*. Heinemann.

Harmer yozishni jarayon deb hisoblab, bu jarayon ko‘pincha janrlar cheklovlaridan kuchli ta’sirlanishini ta’kidlaydi. Shunday ekan, bu elementlar o‘quv faoliyatida mavjud bo‘lishi kerak. Janrga asoslangan yondashuvda yozuvga e’tibor – ma’lum bir janr va uning kommunikativ maqsadini o‘rganishga qaratiladi. Bu esa o‘quvchilarga o‘z yozma mahsulotlarini shu diskurs hamjamiyatidagi boshqa odamlarga yetkazishda yordam beradi.¹⁶¹

Yozuv shunchaki so‘zlarni gapga, gaplarni paragrafga va paragrafni matnga ulashdan iborat emas. Yozuv grammatik va leksik bilimlarni, ushbu grammatik bilimlarni turli kontekst va maqsadlarda qo‘llay olishni hamda yozilayotgan mavzu bo‘yicha bilimga ega bo‘lishni ham talab qiladi. Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, yozuv – bu g‘oya, fakt, his-tuyg‘u, tajriba va fikrlarni yozma shaklda ifoda etishdir, degan xulosa chiqarish mumkin.

b. Yozuv elementlari

Brown¹⁶² yozuvning beshta asosiy komponentini keltiradi: mazmun, tashkil etish, lug‘at boyligi, til vositalari va texnik jihatlar.

1. Mazmun

Mazmun bilan bog‘liq baholashda kamida ikkita narsa o‘lchanadi: keltirilgan fikrlar va o‘quvchiga mavzuni to‘liq tushunishga yordam beruvchi formal belgilar (signal) mavjudligi.

2. Tashkil etish

Yozuvdagi materialni tashkil etish jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi: izchillik, muhimlik darajasi bo‘yicha tartib, umumiydan xususiyya yoki xususiyydan umumiyga o‘tish, xronologik tartib va fazoviy tartib namunasi.

3. Lug‘at

Yozuv jarayoni tilning lug‘aviy jihatlari bilan bevosita bog‘liq. Bu jarayonda muallif so‘zlarni gapga, gaplarni esa paragrafga joylashtirish haqida doimo o‘ylaydi va oxir-oqibatda yaxlit yozma matnni yaratadi.

4. Til vositalari (grammatika)

Yozuvda grammatik vositalarni to‘g‘ri qo‘llash juda muhim. Grammatika yozuvdagi iboralarni to‘g‘ri va izchil bo‘lishini ta’minlaydi. Shu bois u yozuv sifati uchun muhim omil hisoblanadi.

5. Texnik jihatlar

Yozuvdagi texnik jihatlar – bu bosh harflardan foydalanish, imlo va tinish belgilari qoida asosida ishlatilishidir

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida yozish ko‘nikmasini autentik baholash o‘quvchilarning faqatgina yozma bilimlarini emas, balki ularning ijodkorligi, tanqidiy fikrlashi va real hayotiy vaziyatlarda yozuvdan foydalanish qobiliyatlarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday baholash turlari orqali o‘quvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini chuqurroq o‘zlashtiradilar va o‘rganganlarini amaliyotda qo‘llashga o‘rganadilar. Autentik baholash yozuvni barcha fanlarga integratsiyalash orqali o‘quv jarayonining mazmun va sifatini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli, ta’lim jarayonida autentik va ijroiyy baholash usullarini keng joriy etish dolzarb va zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy* (2nd ed.). Longman.
2. Harmer, J. (2001). *The Practice of English Language Teaching* (3rd ed.). Longman.
3. Chapman, C. (1989). *Writing Assessment and Instruction for the 21st Century Classroom*. Heinemann.
4. Wiggins, G. (1990). The Case for Authentic Assessment. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 2(2). <https://doi.org/10.7275/e2bn-mn35>

¹⁶¹ Harmer, J. (2001). *The Practice of English Language Teaching* (3rd ed.). Longman.

¹⁶² Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy* (2nd ed.). Longman.

5. O‘Malley, J. M., & Pierce, L. V. (1996). *Authentic Assessment for English Language Learners: Practical Approaches for Teachers*. Addison-Wesley.
6. Hyland, K. (2003). *Second Language Writing*. Cambridge University Press.
7. Moss, C. M., & Brookhart, S. M. (2009). *Advancing Formative Assessment in Every Classroom: A Guide for Instructional Leaders*. ASCD.
8. Gulikers, J. T., Bastiaens, T. J., & Kirschner, P. A. (2004). A five-dimensional framework for authentic assessment. *Educational Technology Research and Development*, 52(3), 67–86.

THE IMPACT OF DIGITAL TOOLS ON ASSESSMENT PRACTICES IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS Iroda Rahimova	404
INNOVATIVE PEDAGOGICAL APPROACHES TO ENHANCING SPEAKING AND LISTENING SKILLS THROUGH THEMATIC ENGLISH CLUBS Fayz Shoir, Jabborova Muxayoxon	407
THE ROLE OF COGNITIVE AND METACOGNITIVE STRATEGIES IN ENHANCING READING COMPREHENSION Aliqulova Feruza O‘ktam qizi, Musurmonova Farangiz Abdimurod qizi, Ibodullayeva Shahzoda Abdullo qizi	410
THE LATEST APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING Turgunova Rano	413
THE SYNTAX OF STORYTELLING: HOW GRAMMAR INFLUENCES NARRATIVE FLOW Shaydullaeva Surayyo Olimjon qizi, Madumarov Muhammadodil Matkomilovich	419
WORD ORDER FLEXIBILITY IN ENGLISH AND UZBEK SENTENCE Mahkamov Ahmadjon, Madumarov Muhammadodil Matkomilovich	427
INGLIZ TILIDA YOZISH KONIKMASINI AUTENTIK BAHOLASH Feruza Ramazonova	438
TEXNIKA YO‘NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA RAQAMLI SIMULYATSIYALARDAN FOYDALANISH: GIBRID YONDASHUV ORQALI MUAMMOLARNI YECHISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH Bahodir Shokirov	442
TENSES IN DAILY CONVERSATIONS EXAMPLE: “PRESENT PERFECT VS. PAST SIMPLE IN TELLING LIFE EXPERIENCES” Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	445
CLARIFICATION OF TERMS: COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGY, NOMENCLATURE AND PROFESSIONAL VOCABULARY IN SPECIALIZED COMMUNICATION Yembergenova Ulmira Adilbay qizi	448
THE ROLE OF CLT TECHNIQUES IN ENHANCING SPEAKING FLUENCY AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS Arziqulova Farzona Elnur qizi, Ashurova Feruza Lutfullayevna	452
RAQAMLI TA’LIMDA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY LINGVOMETODIK YONDASHUVLAR NAZARIYASI VA AMALIYOTI Dinara Ruslanovna Saitxanova	456